

O`ZBEKISTON GEO-IQTISODIYOTIDA TOSHKENTOLDI GEOHUDUDIDAGI KONLARNING SANOATDAGI AHAMIYATI (OKMK, Qalmoqir koni)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6370921>

Badalov Mansur Mamarasulovich

*Geologiya Fanlar Universiteti Foydali qazilma konlar geologiyasi fakulteti
Geokimyo, Mineralogiya va Petrologiya yo`nalishi 2-bosqich magistranti*

Annotatsiya: O`zbekiston geoiqtisodiyotida toshkentoldi geohududidagi konlarning sanoat ulushi, foydali qazilmalari zaxirasi ularning sanoatdagi o`rni, yillik balansi, OTMK, Qalmoqir koni

Kalit so'zlar: resurslar, mis, okmk, neft, gaz, rux qo`rg`oshin, qurilish mollari

KIRISH

Toshkentoldi geohududi O`zbekiston geosiyosiy xaritasining Toshkent, Sirdaryo Jizzax viloyatlarini o`z ichiga oladi. Hudud foydali qazilmalar zaxirasi, ehtiyoji talabiga nisbatan ancha rivojlangan hudud hisoblanadi,

Hududda foydali qazilma boyliklarining juda ko`p miqdorda mavjudligi aniqlangan (O`z Res Dav Zaxira Qo`m 2021.y.)

Ushbu maqolada huddudagi eng yirik konlar o`rganilish tarixi, zaxirasi, yillik qazib olinayotgan foydali qazilmalar (tn) istiqbolli rejalar va konlarning sanoatdagi ulushi haqida to`xtalamiz

Qalmoqqir mis koni — Toshkent viloyatidagi Olmaliq shahrining shim.g`arbiy qismiga tutashgan. 1931-yilda topilgan. Kondan 1951-yildan foydalanilmoqda. Qalmoqqir mis koni. misporfir tipidagi dunyo bo`yicha eng yirik hisoblangan 10 ta ob`yektlar qatoriga kiradi. Kon cho`kindi, vulkanogen va intruziv jinslar majmuasidan tarkib topgan, ularda magmatik hosilalar ko`proq uchraydi. Konning geologik tuzilishida riolitporfirlar, dolomitlar va ohaktoshlar, andezitdatsitli porfirlar, kvarqli monsonitporfirlar, granodioritporfirli daykalar, dioritli va diabazli porfiritlar mavjud. Vulkanogencho`kindi qatlam jinslarini siyenitdiorit qatoridagi asosliroq intruzivlar yorib chiqqan va qisman ular bilan assimilyatsiyalashgan. Asosiy ruda qamrovchi jinslar yirik shtok shaklida mujassamlashgan siyenitdioritlar, dioritlar va riolitporfirlardir. Porfirli shtokning yuqori qismi apofizalari karyerda, chuqurlik qismi esa chuqur burg`i quduqlari bilan 3700 m gacha ochilgan.

Kon rudalari 3 texnologik tipga: oksidlangan, aralash (tarkibida ikkilamchi sulfidlar bo`lgan) va birlamchi sulfidlarga bo`linadi. Oksidlangan rudalar murakkab tuzilishi bilan farqlanib, ko`pincha turli qalinlikdagi tik yotuvchi tomir, qatlam, linza

va ustun ko'rinishlarda uchraydi. Gipergenez zonasining eng ko'p qalinligi 180 m (o'rtacha 60–65 m), oksidlangan rudalarning o'rtacha qalinligi 20 m, aralash va xalkozinlilarniki 19 m dan iborat. Oksidlangan rudalardagi misning tarkibi — 0,3 dan 3% gacha, ikkilamchi sulfidli boyish zonasida — 0,3 dan 4% gacha. Qalmoqqir mis konik.ning birlamchi rudalari tarkibida mis — 0,58%, molibden — 0,005 %, oltin — 0,5 g/t, kumush — 3 g/t, oltingugurt 1,5— 2%, kamyob elementlar (selen, tellur, reniy, vismut, indiy va boshqalar) mavjud. Konning markaziy qismi mis va temir sulfidlariga boy. Oltinning taqsimlanishi xalkopiritli minerallashish bilan bog'liq. Rudali shtokverkning kuzatilgan qalinligi 1240 m gacha. U yaxlit uzluksiz tanani tashkil qilib, konning o'rta qismiga kelganda tarmoqlanadi. Konning boy o'zak qismining o'lchamlari: uz. 1740 m, eni 500 m, eng katta qalinligi 450 m bo'lib, unda mis o'rtacha — 0,62%, molibden — 0,004%, oltin — 0,9 g/t, kumush — 3,55 g/t. Konda metasomatik o'zgargan jinslar keng tarqalgan. Ularda greyzenlashish eruptivli brekchiyalar va qora granitporfirlarning daykalarida mujassamlashgan. Qalmoqqir mis konik.ning kvarsseritsitli metasomatitlari odatdagi ikkilamchi kvarsitlardan o'zida boy glinozyomli minerallarning (korund, diaspor, andaluzit va boshqalar) deyarli uchramasligi bilan farq qiladi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati — O'zbekistonda rangli metallurgiya sanoatining yirik korxonasi. Kombinat 2 majmuadan — qo'rg'oshin-rux (Qo'rg'oshinkon, Oltintopgan, Sardoba va Chalata konlari, qo'rg'oshin-rux boyitish fabrikasi va rux zavodi) hamda mis eritish majmuasidan (Qalmoqqir koni, mis boyitish fabrikasi, mis zavodi)dan iborat.

– Qalmoqqir karerining qurilishi 1954 yilda boshlangan, 1959 yil 1 iyulda esa kondan ilk marotaba ma'dan yuklangan va shu kungacha belgilangan ko'rsatkichlar bajarib kelinmoqda. Hozirgi vaqtda karerining uzunligi - 4000 metr, kengligi - 2000 metrni tashkil qiladi.

2020 yilda Qalmoqqir konidan 28 920 000 m³ ruda qazib olingan bo'lsa, 2021 yilning shu davriga kelib ushbu ko'rsatkich 1 472 000 m³ ga etkazildi. Rejada esa 30 392 000 m³ qilib belgilangan.

Olmaliq kon-metallurgiya kombinati

Korxonadan tomonidan Qurama tog'laridagi polimetalli rudalarning boy zaxirasini keng ko'lamda o'zlashtirish maqsadida kon-qurilish ishlari 1949-yildan boshlangan edi. 1950-yilda qo'rg'oshin koni, 1954-yilda qo'rg'oshinrux boyitish fabrikasi, 1955-yilda Oltintopgan koni qurib bitkazildi. 1961-yilda mis-molibden ruda boyitish fabrikasi, 1964-yilda miss eritish zavodi, 1970-yilda rux zavodi, 1971-yilda Chalata koni, 1974-yilda Sari-Cheka karyeri ishga tushirildi. Olmaliq konmetallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati ob'yektlarini rivojlantirish 80-yillarda ham faol davom ettirildi. 1999-yildan kombinat ochiq aksiyadorlik jamiyatiga aylantirildi.

Kombinatdatda qazib chiqarilayotgan rudalar tarkibidan 13 ta kimyoviy elementlarni ajratib olib mis va mis buyumlar, rux, kadmiy, oltin, kumush,

qo'rg'oshin, sulfat kislotasi, mis va molibden konsentratlari, selen, tellur, mis va rux kuporosi kabi mahsu-lotlar ishlab chiqariladi. Korxonada bo'linmalarini „Svedala“ (Shvetsiya), „Varmon“ (Germaniya), „Integra Gro-ur“ (Amerika), „Mexanabr-Injining“ (Rossiya) va boshqa ilg'or firmalarning zamonaviy asbobuskunalari bilan jihozlash ishlari olib borilmoqda. Kombinatt mahsulotlari chet mamlakatlarga eksport qilinadi.[1]

Olmalik kon-metallurgiya kombinati O'zbekistonda mis ishlab chiqaruvchi yagona korxonaga hisoblanadi. Korxonada rafinlangan mis, rux, molibden, qo'rg'oshin konsentratlari va boska mahsulotlarni ishlab chiqaradi.

«Olmalik KMK» AJ ulushiga respublikada ishlab chiqarilayotgan kumushning 90 foizi va oltinning 20 foizi to'g'ri keladi.

2018 yil avgust oyidan boshlab korxonaning davlat ulushi «SFI Management Group» MCHJ xorijiy kompaniyasining ishonchli boshqaruviga topshirildi.

«Olmalik KMK» AJning 2022 yilga qadar barcha tarkibiy bo'linmalarini modernizatsiya qilish va rekonstruksiya qilish dasturi ikki milliard dollardan ziyod investitsiyalarni sarmoyalshtirishni ko'zda tutadi. Unda mis boyitish fabrikasi, mis eritish va rux zavodlari, Angren kon boshqarmasi va boshqa asosiy tsexlar ishlab chiqarish samaradorligini oshirish belgilangan. Bu, o'z navbatida, ma'nan va jismonan eskirgan quvvatlarni chuqur modernizatsiya qilishni nazarda tutadi.

Ushbu dasturning amalga oshirilish natijasida «Olmalik KMK» AJ rangli va qimmatbaho metallar, shuningdek, boshqa turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish hajmini sezilarli darajada ko'tarish, mehnat sharoitlarini yaxshilash, ish haqini oshirish, hamda bir qator muhim ijtimoiy loyihalarni amalga oshirish imkoniyatini qo'lga kiritadi.

AOKA tomonidan bir guruh jurnalist va blogerlar ishtirokida Olmalik kon-metallurgiya kombinatiga (OKMK) press-tur tashkil etilgan. Unda OKMKda amalga oshirilayotgan investisiya loyihalariga e'tibor qaratilishi malum qilingan.

Olmalik kon-metallurgiya kombinati yurtimizda yirik korxonalaridan biri hisoblanadi. Kombinatt bugungi kunda mis-molibden, rux-qo'rg'oshin, polimetall va oltin tarkibli ma'danlarni qazib olish va qayta ishlash bo'yicha dunyoda 30ta eng yirik korxonalar safidan joy olgan. Kombinatt bugungi kunda ochiq va er osti konlari, ma'dan boyitish va oltin saralash fabrikalari, metallurgiya va sement zavodlariga hamda yirik texnikalariga ega rivojlangan sanoat majmuasiga aylangan.

Mutaxassislar OKMKda amaliyotga joriy etilayotgan investitsiyaviy loyihalar haqida keng ma'lumot berishdi. Shuningdek, «Olmalik KMK» AJ konlari negizida rangli va qimmatbaho metallar ishlab chiqarishni kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi 2020 yil 26 maydagi qarorga muvofiq loyihaning birinchi bosqichida 2021-2025 yillarda 290 ming tonna mis, 38 tonna oltin va 203 tonna kumush ishlab chiqariladi. 2024-2028 yillarda esa loyihaning ikkinchi

bosqichida 400 ming tonna mis katodi, 50 tonna oltin va 270 tonna kumush ishlab chiqariladi.

Kon ishlarida zahiralar holatini baholash ham muhim ahamiyatga ega. Shu maqsadda Buyuk Britaniyaning "SRK Consulting" kompaniyasi yordamida "Olmaliq KMK" AJ mineral resurslar xomashyo bazasini kengaytirish va zaxiralarni qayta baholashga qaratilgan loyiha joriy qilindi.

Ayni kunda Olmaliq loyihasi (Qalmoqqir va Yoshlik I) dunyoda oltin miqdori bo'yicha 1- o`rin, ruda tarkibidagi oltin bo'yicha 2-o`rin, ruda hajmi bo'yicha 3-o`rin (19,5mlrd tonna) ma`dandagi mis miqdori bo'yicha 6 – o`rinni egallamoqda.

Biz yuqorida sizga malum qilgan konlar Markaziy Osiyodagi eng od qatordagi konlar. Yurtimiz iqtisodiyotida albatta bunday konlar mavjudligi, Xalqaro Geoiqtisodiyotda muhin o`rin tutadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. «Рассеянное органическое вещество горных пород и методы его изучения» Издательство «Наука» Сибирское отделение – 1977// и. д. Полякова «Закономерности накопления органического вещества в древних осадочных толщах»

2. А.И. Дьяконов, Б.А. Соколов, Ю.К. Бурлин «Теоретические основы и методы прогноза, поисков и разведки месторождений нефти и газа» УХТА 2002 «Методические основы прогнозирования нефтегазоносности» Москва "Недра" 1990

3. В.В.Доценко «Учебное пособие эмиграция нефти и газа» Ростов-на-Дону 2010

4. Резултати параметрическое скважин на Дегизкульской поднятий